

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
1-TOM, 4-SON. 2025
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК:616.995.1-036-07-053.4 (575.171)

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ БОЛАЛАРДА ГЕЛЬМЕНТОЗНИНГ ОЛДИНИ
ОЛИШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ

Матякубова Юлдуз Ражапбоевна

Ассистент, Урганч давлат тиббиёт институти,
Педиатрия ва неонатология кафедраси Ассистенти

E-mail: yulduzmatyoqubova452@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5125-3702>

Tel: +998931302335

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГЕЛЬМИНТОЗОВ У ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Матякубовой Юлдуз Ражапбоевны

Ассистент, Ургенчский государственный медицинский
институт, кафедра педиатрии и неонатологии

E-mail: yulduzmatyoqubova452@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5125-3702>

Тел: +998931302335

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF
HELMINTHIASIS IN CHILDREN LIVING IN THE KHOREZM REGION

Matyakubova Ulduz Rajapboevna

Assistant, Urgench State Medical Institute,
Department of Pediatrics and Neonatology

E-mail: yulduzmatyoqubova452@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5125-3702>

Tel.: +998931302335

АННОТАЦИЯ.

Кириш. Текшириш натижаларига кўра, Жаҳон банкининг баҳолашича, ичак гельминтозлари, кўп ҳолларда паразитар касалликларни келтириб чиқарадиган омил сифатида, иқтисодий зарари бўйича барча касаллик ва жароҳатларни даволаш харажатлари орасида тўртинчи ўринда туради; гельминтозлар билан касалланиш даражаси ЎРВИ ва грипп билан касалланиш кўрсаткичларига тенг. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотида кўра, дунёда тахминан 5 миллиард одам простозой касалликлари ва гельминтозлар билан зарарланган, яъни ер юзининг кўпчилиги. Шу билан бирга, ЖССТ мутахассислари фикрича, гельминтозлар ҳозирги пайтда маълум даражада “унутилган касалликлар”га айланган, чунки уларнинг тиббий–ижтимоий аҳамияти бутун дунё бўйлаб етарлича баҳоланмаяпти. Ушбу ишда

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

ота–оналарнинг болаларда гельминтозларни аниқлаш ва даволаш масалалари бўйича хабардорлигига оид сўровнома натижалари келтирилган. Аниқланишича, замонавий ота–оналар гельминтозлар муаммоси бўйича етарлича маълумотга эга эмас, бу эса санитария–гигиена маданияти пастлиги ва хавфли овқатланиш одатлари фонида касалланиш даражасининг юқори даражада сақланиб қолишига олиб келади. Бу эса, аввало, бирламчи тиббий хизмат ходимлари томонидан санитар–маърифий ишларни кучайтиришни талаб қилади.

Мақсад: гельминтозларни даволаш ва олдини олиш масалалари бўйича мактабгача ёшдаги болалари бор ота–оналарнинг билим даражасини ўрганиш.

Натижалар: тадқиқот натижаларига кўра, сўровнома ўтказилганларнинг мутлак кўпчилиги (98%) «паразитар касалликлар» атамаси билан таниш. Улар орасида энг кўп тилга олинадиган касалликлар аскаридоз ва энтеробиоз бўлиб, ота -оналар уларни энг кенг тарқалган деб тўғри ҳисоблашган. Ота–оналарнинг кагта қисми (85%) юқори касалланиш даражаси мактабгача ва бошланғич мактаб ёшида кузатилишини, энг паст даража эса бир ёшгача бўлган болаларда учрашини таъкидлашган, бу расмий статистика маълумотлари билан мос келади. Тадқиқот иштирокчиларининг кўпчилиги гельминтозларнинг асосий белгилари билан яхши таниш ва уларни тўғри кўрсатган: қорин оғриғи, ҳолсизлик, иштаха бузилиши, уйқучанлик, озиш, кўнгил айнаши, орқа тешик соҳасида қичишиш. Паразитологик мониторинг маълумотларига кўра, деярли ҳар бир ўзбекистонлик умри давомида паразитар касалликни бошдан кечиради.

Хулоса: шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, замонавий ота–оналар гельминтозлар муаммоси бўйича етарлича хабардор эмас. Бу эса санитария–гигиена маданиятининг пастлиги ва хавфли овқатланиш одатлари шароитида касалланиш даражасининг юқори бўлиб қолишига сабаб бўлади. Бундай шароитда бирламчи тиббиёт тизимининг аҳамияти ортиб боради, айниқса участка педиатрлари ва таълим муассасалари тиббиёт ходимларининг ота–оналар ва болалар билан профилактик, жумладан санитар–маърифий ишларини кучайтириши муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: гельминтозлар, болалар, ота–она, Хоразм вилояти

Аннотация:

Введение: По оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от кишечных гельминтозов, чаще всего вызывающих паразитарные заболевания, четвертый в списке, среди затрат на лечение всех болезней и травм; заболеваемость гельминтозами сопоставима с показателями заболеваемости ОРВИ и гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 5 млрд человек поражены протозойными болезнями и гельминтозами, т.е. подавляющее количество жителей нашей планеты. Вместе с тем, по мнению экспертов ВОЗ, гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали «забытыми болезнями» — во всем мире наблюдается недооценка их медико-социальной значимости. В работе представлены данные анкетирования родителей по их информированности по вопросам диагностики и лечения гельминтозов у детей. Установлено, что современные родители недостаточно информированы по проблеме гельминтозов, что на фоне недостаточной санитарно-гигиенической культуры и рискованного пищевого поведения способствует сохранению заболеваемости на высоком уровне. Это требует усиления санитарно-просветительной работы со стороны, прежде всего, медицинских работников первичного звена здравоохранения. Ключевые слова: гельминтозы, информированность, дети, родители.

Цель: исследования явилось изучение информированности, имеющего детей дошкольного возраста, по вопросам лечения и профилактики гельминтозов.

Результаты: исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство (98%) опрошенных знакомы с термином «паразитарные заболевания», среди известных им

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

называют аскаридоз и энтеробиоз, совершенно правильно считая их самыми распространенными. Большинство родителей (85%) имеют мнение, что наиболее высокая заболеваемость отмечается в дошкольном и младшем школьном возрасте, а наименьшая у детей на первом году жизни, что совпадает с данными официальной статистики. Большая часть участников исследования хорошо знакомы с основными симптомами гельминтозов и правильно их называют – боли в животе, слабость, нарушение аппетита, сонливость, похудение, тошноту, зуд заднего прохода. По данным паразитологического мониторинга, практически каждый узбекий в течение жизни переносит паразитарное заболевание.

Вывод: Таким образом, исследование показало, что современные родители недостаточно информированы по проблеме гельминтозов, что на фоне недостаточной санитарно-гигиенической культуры и рискованного пищевого поведения способствует сохранению заболеваемости на высоком уровне. В этих условиях возрастает роль первичного звена здравоохранения, особенно врачей педиатров участковых и медицинских работников образовательных организаций в усилении профилактической, в том числе санитарно-просветительной работы с родителями и детьми.

Ключевые слова: гельминтозов, детей, Родитель, Хорезмской области

Introduction. According to World Bank estimates, the economic damage from intestinal helminthiasis, which most often causes parasitic diseases, is the fourth in the list among the costs of treating all diseases and injuries; the incidence of helminthiasis is comparable to the incidence of acute respiratory viral infections and influenza. According to the World Health Organization, about 5 billion people in the world are affected by protozoal diseases and helminthiasis, i.e. the vast majority of the inhabitants of our planet. At the same time, according to WHO experts, helminthiasis has now become "forgotten diseases" to some extent - there is an underestimation of their medical and social significance all over the world. The paper presents data from a survey of parents on their awareness of the diagnosis and treatment of helminthiases in children. It has been established that modern parents are not sufficiently informed about the problem of helminthiases, which, against the backdrop of insufficient sanitary and hygienic culture and risky eating behavior, contributes to maintaining the incidence at a high level. This requires strengthening health education work on the part of, first of all, primary health care workers.

Objective. The purpose of the study was to study the awareness of preschool children on the treatment and prevention of helminthiasis.

Main Part. Research shows that the vast majority (98%) of respondents are familiar with the term "parasitic diseases", ascariasis and enterobiosis are among those known to them, and they are quite correctly considered the most common. The majority of parents (85%) believe that the highest incidence is observed in preschool and primary school age, and the lowest in children in the first year of life, which coincides with official statistics. Most of the study participants are well acquainted with the main symptoms of helminthiasis and correctly call them abdominal pain, weakness, loss of appetite, drowsiness, weight loss, nausea, itchy anus. According to the data of parasitological monitoring, almost every Uzbek carries a parasitic disease during his lifetime.

Conclusion. Thus, the study showed that modern parents are insufficiently informed about the problem of helminthiasis, which, against the background of insufficient sanitary and hygienic culture and risky eating behavior, contributes to maintaining the incidence at a high level. In these conditions, the role of primary health care is increasing, especially district pediatricians and medical workers of educational organizations in strengthening preventive, including sanitary and educational work with parents and children.

Key words: helminthiases, awareness, children, parents. Khorezm region

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Актуальность: По оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от кишечных гельминтозов, чаще всего вызывающих паразитарные заболевания, четвертый в списке, среди затрат на лечение всех болезней и травм; заболеваемость гельминтозами сопоставима с показателями заболеваемости ОРВИ и гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 5 млрд человек поражены протозойными болезнями и гельминтозами, т.е. подавляющее количество жителей нашей планеты. Вместе с тем, по мнению экспертов ВОЗ, гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали «забытыми болезнями» — во всем мире наблюдается недооценка их медико-социальной значимости. Гельминты (паразитические черви), вызывающие гельминтозы, являются одной из самых древних и многочисленных форм жизни на нашей планете. У человека зарегистрировано паразитирование свыше 350 видов гельминтов [10].

Наиболее распространенной является популяция нематод — 500 тысяч видов и по своей численности занимает второе место среди всех представителей животного мира. В последние годы имеет место тенденция к увеличению пораженности гельминтозами, прежде всего нематодозами. По данным Всемирной организации здравоохранения только аскаридозом в мире поражено 1,221 млрд человек, трихоцефалезом — 795 млн, анкилостомидозами — 740 млн. В тропических странах, помимо перечисленных инвазий, широко распространены филяриидозы — 120 млн, инвазированы шистосомами более 200 млн. В Российской Федерации паразитарные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционно-паразитарной патологии.

В этой группе на долю гельминтозов приходится 4 %. Ведущее место занимает энтеробиоз, составляющий 70 % в общей группе гельминтозов, на втором месте — геогельминтозы (аскаридоз), на третьем — группа биогельминтозов (описторхоз). В 2014 г. показатель пораженности гельминтозами составил более 270 на 100 тыс. населения, при этом заболеваемость энтеробиозом составила 148,72 на 100 тыс. населения, аскаридозом — 18,48 на 100 тыс., описторхозом — 17,51 на 100 тыс. Истинная пораженность гельминтозами жителей Российской Федерации, рассчитанная с помощью поправочных коэффициентов, в несколько раз превышает официальные данные, что обусловлено низкой обращаемостью людей с бессимптомными формами инвазий, применением неадекватных методов диагностики. Распространенность гельминтозов, неспецифичность клинической симптоматики, определенные трудности в диагностике требуют от врача глубоких знаний и современных представлений по вопросам медицинской паразитологии.

Гельминтозы остаются актуальной проблемой мирового масштаба. Высокий уровень пораженности населения, длительное хроническое течение многих инвазий, приводящее даже к инвалидности, определяют социально-экономическую значимость этой группы заболеваний. Успехи в борьбе с гельминтозами могут быть достигнуты комплексным путем, включая неспецифические меры профилактики, внедрение в практику высокоэффективных и доступных антигельминтных препаратов, позволяющих проводить как индивидуальную, так и массовую дегельминтизацию в эндемичных очагах [4,8].

Борьба с паразитарными болезнями приобретает актуальность в международном масштабе: расширение международных экономических связей, миграция населения приводят к увеличению паразитарных заболеваний. Совокупность природно-климатических факторов и социально-экономических предпосылок определяет преимущественное распространение гельминтозов в странах тропического и субтропического поясов, в то время как в развитых странах заболеваемость низкая.

По мнению экспертов ВОЗ, гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали «забытыми болезнями» - во всем мире наблюдается недооценка их медико-социальной значимости. Даже в эндемичных странах им уделяется недостаточное внимание, как со стороны органов здравоохранения, так и населения.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Гельминтозы - наиболее распространенные паразитарные заболевания человека, вызываемые различными представителями низших червей - гельминтов. Возбудители болезней человека относятся к двум типам гельминтов: круглые черви *Nemathelminthes* (класс *Nematoda*), плоские черви *Plathelminthes*, класс ленточных червей *Cestoidea* и сосальщиков *Trematoda* и включают более 280 видов; из них наиболее широкое распространение имеют примерно 50 видов.

С 90-х годов отмечена тенденция к увеличению пораженности некоторыми гельминтозами - и прежде всего нематодозами: энтеробиозом и аскаридозом, также растет число зарегистрированных больных токсокарозом, трихинеллезом; не улучшается эпидемическая обстановка в очагах распространения: описторхоза и цестодозов - дифиллоботриоза, тенидозов, эхинококкозов.

В 2015 году среди населения РК зарегистрированы 17 нозологических форм гельминтозов и протозоозов. В общей сумме паразитозов зарегистрированы контагиозные гельминтозы - 11 768 случаев (67.5%), геогельминтозы - 1478 (8.5%), биогельминтозы - 1851 (10.6%), протозоозы - 2327 (13.4%). Анализом установлено, что в структуре заболеваемости преобладают амбулаторные больные (39.5%) и лица, выявленные активно при профосмотрах (38.5%). В очагах паразитозов (всего 27 516) эпидобследованием охвачено 86% очагов, в том числе с использованием лабораторных методов исследований - 54.2%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) примерно 1.5 миллиарда людей в мире, или почти 24% населения мира, инфицированы гельминтозами. Эти заболевания оказывают негативное воздействие на здоровье населения и определяют значительные затраты на лечение и оплату случаев нетрудоспособности [1, 2].

В связи с этим во многих странах эта проблема является общегосударственной. Наибольшее распространение гельминтозы имеют среди детского населения [3]. Более 270 миллионов детей дошкольного возраста и более 600 миллионов детей школьного возраста живут в районах с интенсивной передачей паразитов и нуждаются в лечении и профилактике (ВОЗ). Инфицированные дети страдают от физических нарушений здоровья, состояний, обусловленных питанием, и когнитивных расстройств, что определяет высокую медико-социальную значимость этой проблемы [1, 3].

В связи с этим особенно актуальным становится изучение грамотности населения, особенно родителей, по вопросам профилактики, диагностики и лечения глистных инвазий у детей для разработки эффективных программ снижения заболеваемости, в том числе в образовательных учреждениях.

Цель: исследования явилось изучение информированности взрослого населения, имеющего детей дошкольного возраста, по вопросам лечения и профилактики гельминтозов.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе дошкольных образовательных организаций города Ургенч. Была разработана оригинальная анкета, содержащая 23 вопроса, при ответе на каждый из которых нужно было выбрать одно или несколько утверждений, или написать собственный развернутый ответ. В опросе приняли участие 221 родителей в возрасте от 20 до 44 лет.

Результаты: исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство (98%) опрошенных знакомы с термином «паразитарные заболевания», среди известных им называют аскаридоз и энтеробиоз, совершенно правильно считая их самыми распространенными. Большинство родителей (85%) имеют мнение, что наиболее высокая заболеваемость отмечается в дошкольном и младшем школьном возрасте, а наименьшая у детей на первом году жизни, что совпадает с данными официальной статистики. Большая часть участников исследования хорошо знакомы с основными симптомами гельминтозов и правильно их называют - боли в животе, слабость, нарушение аппетита, сонливость, похудение, тошноту, зуд заднего прохода. По данным паразитологического мониторинга,

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

практически каждый узбекий в течение жизни переносит паразитарное заболевание. Порадовало, что 96% респондентов, участвовавших в нашем исследовании, при возникшем заболевании обращаются за медицинской помощью к врачам. Это положительный момент, так как своевременность обращения и высокий охват врачебными осмотрами – залог своевременности назначения лечения и успешности профилактических и противоэпидемических мероприятий. Однако, согласно данным опроса, лишь половина родителей для лечения использует лекарственные препараты. Каждый третий (36%) отдает предпочтение народным средствам, что свидетельствует о недостаточной медицинской грамотности населения. При выявлении факторов риска возникновения гельминтозов обнаружено, что каждый десятый анкетированный (13%) не соблюдает достаточный гигиенический режим по уборке помещения и обработке продуктов, 24% допускает употребление сырых или вяленых морепродуктов в рационе своих детей как минимум 1 раз в месяц. При этом 79% родителей считают свою осведомленность по проблеме глистных инвазий недостаточной. Тем не менее, необходимость узнать больше информации по данной тематике испытывают лишь 35% респондентов, 55% родителей считают, что их знаний вполне достаточно. Среди наиболее популярных источников информирования по вопросам лечения и профилактики гельминтозов респонденты называют врачей (31%), интернет-ресурсы (31%), родственников и знакомых (22%). Современные родители в меньшей степени доверяют информации, представляемой в средствах массовой информации, в том числе на телевидении и радио (12%), в газетах и журналах (13%). Полученные данные диктуют необходимость усиления санитарно-просветительной работы среди населения медицинским персоналом как детских поликлиник, так и образовательных учреждений.

Вывод: Таким образом, исследование показало, что современные родители недостаточно информированы по проблеме гельминтозов, что на фоне недостаточной санитарно-гигиенической культуры и рискованного пищевого поведения способствует сохранению заболеваемости на высоком уровне. В этих условиях возрастает роль первичного звена здравоохранения, особенно врачей педиатров участковых и медицинских работников образовательных организаций в усилении профилактической, в том числе санитарно-просветительной работы с родителями и детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ершова И.Б., Осичнюк Л.М., Мочалова А.А. Гельминтозы у детей // Перинатология и педиатрия. 2013. № 2 (54). С. 125-131;
2. Закирова У.И. Особенности распространения гельминтозов у детей, а также меры их профилактики // Интернаука. 2018. № 15-1 (49). С. 29-30;
3. Марушко Ю.В., Грачева М.Г. Современное состояние проблемы гельминтозов у детей. Вопросы диагностики и лечения // Современная педиатрия. 2012. № 3 (43). С. 21-26
4. Аракельян Р. С., Сергеева Н. А., Галимзянов Х. М. Энтеробиоз у детей дошкольного возраста // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. – 2019. – №. 2. – С. 14-17.
5. Байрамдурдыева А. и др. Энтеробиоз у детей разных возрастных групп // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. – №. 3 (129). С. 49.
6. Блохин Б. М. и др. Актуальные аспекты диагностики и лечения глистных инвазий. лекция // Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. – 2019. – №. 4. – С. 66-70.
7. Бодня Е. И. Актуальные подходы в лечении гельминтозов // Здоровье ребенка. – 2016. – №. 3 (71). – С. 111-116.
8. Галустян Л. К., Григорян Н. А. Исследование вероятности потенциального заражения геогельминтами детей младшего и среднего возраста на детских площадках // FORCIPE. – 2022. – Т. 5. – №. S3. – С. 164-165.

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

9.Ермоленко К. Д. Гельминтозы у детей: Клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика //Фарматека. – 2022. – Т. 29. – №. 1. – С. 67-71.

10.Машарипова Р. Т., Алиева П. Р. Гельминтозы у детей в Хорезмской области //European science. – 2020. – №. 1 (50). – С. 70-73.

11.Бобомуратов, Т., Юсупова, У., & Худайбергенов, М. (2022). Ўзбекистон республикасининг экологик ноқулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари. Третье возрождение: проблемы и решения, (01), 39-48.

12.Бобомуратов, Т. А., & Юсупова, У. У. (2023). Взаимообусловленность Показателей Гемостаза И Тяжести Течения Пневмонии У Детей Из Южной Зоны Приаралья. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 2(2), 28-34.

13.Bobomuratov, T. A., & Yusupova, U. U. (2023). Identification of clinical and laboratory changes in acute pneumonia in young children living in an unfavorable ecological environment (in Khorezm region). Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2(1), 14-20.

14.Bobomuratov, T. A., Yusupova, U. U., Sharipova, O. A., & Bakhronov, S. S. (2020). the influence of ecological environment on the homeostatic system and the level of interleukins at acute bronchitis in early age children. central asian journal of medicine, 2020(1), 84-91.

